

ЎЎЗАНИНГ ҚУРУҚ МАССАСИГА ҲОСИЛДОР СТИМУЛЯТОРИНИ ТАЪСИРИ

¹Абдуалимов Шухрат Хамадуллаевич, ²Худайкулов Тохир Рашитович

¹Қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор

²Катта илмий ходим, ПСУЕАИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002962>

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида Ҳосилдор стимулятори чигитга ва ўзанинг шоналаш-гуллаш давларида қўлланилганда ниҳолларнинг униб чиқиши тезлашиб, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши яхшиланган, ўзанинг қуруқ массаси ортган ва пахтадан 2,6-4,7 ц/га қўшимча ҳосил олинган.

Калим сўзлар: Ўза, Ҳосилдор стимулятори, қуруқ масса, пахта ҳосили.

Республикамызда пахтачилик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоғи бўлиб, ушбу соҳани ривожлантиришга муҳим эътибор қаратилмоқда. Илмий муассасаларда ўзанинг серҳосил, тезпишар, тола сифати юқори бўлган ҳамда абиотик ва биотик омилларга бардошли навларини яратиш билан биргаликда уларга мос эртаги ва юқори пахта ҳосилини етиштиришнинг замонавий агротехнологияларни ишлаб чиқиш ҳамда инновацион ечимларини излаш бўйича кенг миқёсда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Ш.Х. Абдуалимов, Ф.А.Абдуллаев (2015) таъкидлашича, Гумми 20 стимулятори чигитга 1,0 л/т ва шоналаш-гуллаш давларида 0,5-1,0 л/га меъёрларда қўлланилганда ниҳолларнинг униб чиқиши 10-15% тезлашиб, ўсимликнинг ўсиб ривожланиши яхшиланиб, қуруқ массаси ва барг юзасининг ортиши натижасида фотосинтез соф маҳсулдорлиги яхшиланиши, пахта ҳосили 4,2-5,4 ц/га ортиши аниқланган.

Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғининг унувчанлиги ва униб чиқиш қувватини ошириш, ҳосилнинг пишишини тезлаштириш, ўсимликнинг қурғоқчиликка, шўрга, касаллик ҳамда зараркунандаларга чидамлилигини оширишда физиологик фаол моддаларнинг ижобий таъсирини Ф.Калинин ва Ю.Мережинский (1965) ҳам қайд этган.

Ш.Абдуалимов (2010) томонидан ўсишни созловчи моддалар билан ўза ва кузги буғдойга ишлов берилганда чигит ва доннинг унувчанлиги 10-15 %га ортиб, 2-3 кун эрта униб чиққан, ниҳолларнинг илдиз чириш, гоммоз ва вилт касалликларига бардошлилиги ортган, илдиз тизими бақувват ривожланиши натижасида қурғоқчилик шароитида ҳам ўсимликнинг мақбул ўсиши ва ривожланишини таъминлаб, кўсақлар очилиши 15-20%, пишиб етилиши 3-5 кунга тезлашган, пахта ва дон ҳосили 2-5 ц/га ортган, пахта толаси ва дон-ун сифати яхшиланган.

Маълумки, кейинги йилларда хориждан келтирилган ва маҳаллий хомашёлар асосида ишлаб чиқарилган турли стимуляторлар ўза, ғалла, дуккакли-дон ва бошқа экинларда синалиб, ижобий натижалар олинган. Шунинг билан биргаликда янада самараси юқори бўлган янги стимуляторлар ишлаб чиқилиб, уларни қўллаш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шундай стимуляторлардан бири мамлакатимизда ишлаб чиқарилган Ҳосилдор стимулятори бўлиб, таркиби хлорид-отқулоқ кислотасининг гидразинли, олтингугуртли мажмуий ҳосиласи ҳисобланиб, 10 % ли сувли эритма, ўсимлик ўсишини тезлатади ва илдиз чириш, гоммоз касалликларга қарши ҳамда (сапрофил замбуруғ ширага) ширага қарши восита сифатида ҳам қўлланилади. Ҳосилдор

стимуляториани ғўзанинг турли навларида қўллаш муддат ва меъёрларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш ҳам долзарб ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш услублари

Дала шароитидаги тажрибалар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмасига мувофиқ олиб борилди. Олинган маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) усули билан математик таҳлил қилинди.

Тажриба Тошкент вилояти Қибрай тумани ПСУЕАИТИ тажриба далаларида 2019-2021 йиллар давомида ўтказилди. Тажрибада ғўзанинг Андижон-37 нави экилди. Тажриба вариантлари эни 2,4 м, бўйи 25 м, майдони 60 м², шундан ҳисоблаш майдони 30 м² ни ташкил этиб, 3 қайтариқда жойлаштирилди. Тажрибада чигит 60x15-1 тизимда гектарига 45 кг дан экилди.

Чигит экиш олдиан 1 т уруғлик 600 л сув билан ҳар 3-4 соатда 200 л билан 3 марта намланди. Эталон сифатида Фитовак стимулятори билан чигитга 200 мл/т меъёрда ишлов берилган бўлса, Ҳосилдор стимулятори чигитга экиш олдиан 0,4-0,5-0,6 л/т меъёрларда қўлланган. Шунингдек, ғўзанинг шоналаш ва гуллаш давларида Фитовак 200-400 мл/га ва Ҳосилдор стимулятори 0,4-0,6 л/га меъёрларда 300-500 л/га сувга аралаштирилиб қўл мосламали пуркагич ёрдамида сепилган.

Олинган натижалар

Ф.А.Абдуллаев (2014) ўтказган тажрибада Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг Наврўз ҳамда Андижон-37 навлари чигитнинг экиш олдиан Гумимакс стимулятори билан 0,8-1,0 л/т, шоналаш-гуллаш давларида 0,3-0,3 л/га, Кгму стимулятори билан чигитга 3-4 кг/т ва ғўзани шоналаш-гуллаш давларида 5-5 кг/га меъёрларда ишлов берилганда, ниҳоллар униб чиқиши 10-15% тезлашиб, ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига қулай шароит яратилиб, 3,8-4,7 ц/га қўшимча ҳосил олинган.

Маълумки, ғўзанинг ўсишига қулай шароит яратилса, ўсимлик баравж ўсиб ривожланади, вегетатив ва генератив органлари мақбул ҳолатда шаклланади. Ғўзанинг ривожланиш давларида мақбул ўсиши ва ривожланиши жуда муҳимдир, чунки вегетатив ва генератив органлари мақбул шаклланиши туфайли юқори ва сифатли ҳосил етиштирилади. Шу сабабли тажрибада Ҳосилдор стимуляторининг ғўзани шоналаш, гуллаш ва пишиш давларида қуруқ массасига таъсири ўрганилди.

Чигитнинг униб чиқиши, ғўзанинг ўсиб ривожланиши ва қуруқ массасининг ортиши Ҳосилдор стимуляторини таъсири дастлабки кузатувлар ўз самарасини кўрсата бошлади. Маълумот учун айтиб ўтиш керакки, ўсимликнинг қуруқ вазн тўплашида тажриба вариантларида ҳам фарқ кузатилди. Жумладан, 2020 йил ғўзани шоналаш даврида назорат вариантыда илдиш, поя, барг ва шона қуруқ вазни 9,3 г, Фитовак стимулятори чигитга 200 мл/т, шоналаш даврида 200 мл/га қўлланилганда 10,9 г, Ҳосилдор стимулятори чигитга экиш олдиан 0,4-0,6 л/т ва ғўзанинг шоналаш ва гуллаш даврида 0,4-0,6 л/га меъёрларда қўлланганда 10,3-12,5 г, ни ташкил қилган (1-расм).

Ғўзанинг гуллаш даврида қуруқ вазни назоратда 37,0 г, Фитовакда 40,3 г, Ҳосилдор стимуляторида 42,5-48,6 г, пишиш даврида назоратда 102,2 г, Фитовакда 119,6 г, Ҳосилдор стимулятори билан турли меъёрларда ишлов берилганда 123,3-145,4 г ни ташкил этди ва Ҳосилдор стимулятори қўлланган вариантларда ғўзани қуруқ вазни назоратга нисбатан шоналаш даврида 1,0-3,2 г, гуллаш даврида 5,5-11,6 г, пишиш даврида 21,1-43,2 г юқори бўлгани аниқланган.

1-расм. Ҳосилдор стимуляторни ғўзанинг қуруқ вазнига таъсири, г/ўсимлик ҳисобида, Андижон-37 нави, 2020 йил

Ғўзанинг барча ривожланиш даврларида ўсиши ва ҳосил тўплашига Ҳосилдор стимуляторининг таъсири ижобий эканлиги кузатилиб борилди, пишиш даврида Андижон-37 навини пахта ҳосили назорат вариантда 36,7 ц/га, Фитовакда 39,6 ц/га ни ташкил этган бўлса, Ҳосилдор стимулятори билан чигитга ва ғўзани шоналаш-гуллаш даврларида ишлов берилганда 39,3-41,4 ц/га пахта ҳосил олинди ва назоратга нисбатан 2,6-4,7 ц/га қўшимча ҳосил олишга эришилди.

Хулоса

Ҳосилдор стимулятори чигитга экиш олдида 0,4-0,6 л/т, ғўзанинг шоналаш-гуллаш даврларида 0,4-0,6 л/га меъёрларда қўлланилган вариантларда ғўзани ўсиши, ривожланиши жадаллашиб, қуруқ массаси ортгани, натижада пахтадан 2,6-4,7 ц/га юқори ҳосил олингани аниқланган.

REFERENCES

1. Абдуллаев Ф.А, Абдуалимов Ш.Х. Гуминли стимуляторлар чигит унувчанлигини оширади. //Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истикболлари номли Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. 2-қисм.Тошкент, 2015. –Б.321-324.
2. Калинин Ф.Л., Мережинский Ю.Г. Регуляторы роста растений. -Киев, 1965. 405 с.
3. Абдуалимов Ш. Ғўза ва кузги буғдойда стимуляторларни қўллаш технологиялари. // Дехқончилик тизмида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари. Халқаро илмий амалий конференция маърузалар тўплами. Тошкент, 2010. –Б.186-187.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. -Тошкент, 2007. 147 б.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-ое изд. доп. и перераб. Москва. Агропромиздат, 1985. с 248-256.

6. Абдуллаев Ф.А. Гуминли стимуляторларининг ниҳоллар униб чиқишига ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири. //Ўзбекистон пахтачиликни ривожлантириш истикболлари номли республика илмий тўплами 2-қисм. Тошкент, 2014. – Б.118-120 б.